

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE DE LUXO NA TRANSIÇÃO DAS COMPRAS EM LOJAS FÍSICAS PARA O E-COMMERCE

 DOI: 10.5281/zenodo.15831012

Álaze Gabriel do Breviário

Mestre em Teologia. Mestrando em Psicologia.

Ivy Enber Christian University (IECU).

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9973998907456283>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9480-6325>.

Alessandra Leite

Mestra em Sociologia. Bacharela em Psicologia.

Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Teresina, Piauí, Brasil.

Email: alessandr Leite53@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6791737875657530>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4630-2330>.

Marcelo D'Ávilla Teixeira Gomes

Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional.

Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC). São Mateus, ES, Brasil.

Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus (ES).

E-mail: cpldavilla@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3740114889508259>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3471-225X>.

Deusirene Sousa da Silva Fróes

Doutoranda em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University, IECU.

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: deusirenesousasilvafroes@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218139923264576>.

Jaine Marques de Souza

Especialista em Educação Especial. Professora de Língua Portuguesa.

Colégio ICM.

Email: sousajaine9@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2760508798931944>.

Abraham Sousa Oliveira Filho

Especialista em Finanças e Controladoria.

Bacharel em Ciências Contábeis.

Universidade de São Paulo.

E-mail: abraham.oliveira1@gmail.com.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5919-4319>.

RESUMO

Esta pesquisa investiga os desafios e estratégias adotadas por marcas de luxo na transição das vendas físicas para o e-commerce, com foco na manutenção da exclusividade e personalização da experiência do consumidor. O estudo contextualiza a rápida evolução do mercado digital de luxo, impulsionado pela pandemia, e explora a problemática de como replicar a experiência premium das lojas físicas no ambiente online. O objetivo geral foi analisar os principais desafios e as estratégias adotadas pelas marcas de luxo para manter a exclusividade, personalização e a qualidade da experiência do consumidor na transição das vendas em lojas físicas para o e-commerce. Foram empregadas metodologias netnográficas e entrevistas com profissionais seniores de empresas de capital aberto, como FARFETCH e Iguatemi 365, reconhecidas por sua relevância no setor. Os principais achados revelam que, embora o e-commerce tenha crescido, ainda enfrenta dificuldades para replicar o atendimento personalizado e a exclusividade presentes nas lojas físicas. As lacunas encontradas incluem a necessidade de maior investimento em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, para aprimorar a experiência online. As contribuições teóricas incluem um aprofundamento na análise do comportamento do consumidor digital de luxo. Metodologicamente, a pesquisa valida a netnografia como eficaz para captar interações no ambiente de luxo online. Empiricamente, oferece insights práticos para as marcas melhorarem suas plataformas digitais, agregando valor ao identificar práticas que podem elevar a experiência do cliente.

Palavras-chave: Exclusividade digital; Comportamento consumidor; Marcas de prestígio; Adaptação tecnológica; Atendimento personalizado.

ABSTRACT

This research investigates the challenges and strategies adopted by luxury brands in the transition from physical sales to e-commerce, with a focus on maintaining exclusivity and personalization of the consumer experience. The study contextualizes the rapid evolution of the digital luxury market, driven by the pandemic, and explores the issue of how to replicate the premium experience of physical stores in the online environment. The overall objective was to analyze the main challenges and strategies adopted by luxury brands to maintain exclusivity, personalization and the quality of the consumer experience in the transition from sales in physical stores to e-commerce. Netnographic methodologies and interviews with senior professionals from publicly traded companies, such as FARFETCH and Iguatemi 365, recognized for their relevance in the sector, were used. The main findings reveal that, although e-commerce has grown, it still faces difficulties in replicating the personalized service and exclusivity present in physical stores. The gaps found include the need for greater investment in emerging technologies, such as artificial intelligence, to improve the online experience. The theoretical contributions include a deeper analysis of the behavior of the digital luxury consumer. Methodologically, the research validates netnography as an effective way to capture interactions in the online luxury environment. Empirically, it offers practical insights for brands to improve their digital platforms, adding value by identifying practices that can enhance the customer experience.

Key-words: Digital exclusivity; Consumer behavior; Prestige brands; Technological adaptation; Personalized service.

1. INTRODUÇÃO

O e-commerce brasileiro registrou um faturamento recorde em 2021, que totalizou mais de R\$ 161 bilhões, um crescimento de 26,9% comparado ao ano anterior, já em 2022 teve apenas 1,6% de crescimento (Kina, 2023) com o crescimento em 2022 abaixo do esperado e de investimentos extremamente altos nos sites criados, as empresas começam a falar de experiência do cliente no mercado digital versus do cliente de lojas físicas.

No mercado de luxo a busca pela excelência é constante e crescente, as grandes empresas de mercado de luxo não vendem apenas produtos e qualidade, mas experiências afetivas que cativam o cliente e contam histórias. Mesmo com os pesquisadores Kapferer e Bastien (2009) enfatizando as contradições do mercado digital e os princípios do mercado de luxo as marcas seguem investindo nesse novo canal de venda e se aprofundando em maneiras de se conectar, mesmo que digitalmente, com o cliente final.

Falado por Kapferer e Bastien (2009) as marcas de luxo se dividem em dois formatos quando falamos de ambiente digital, com dois tipos de site: um modelo de site institucional apenas para comunicação onde não são feitas vendas, como por exemplo a casa de luxo Celine faz e sites transacionais, onde é possível transacionar e finalizar a venda no próprio site. O modelo de site institucional faz sentido para algumas marcas porque o cliente consegue conhecer o produto digitalmente, entender modelos, tamanhos, cores e valores mas a marca consegue manter seu padrão de venda e atendimento em loja e não corre risco de problemas de entrega ou na própria finalização do pedido no site com métodos de pagamento.

Até 2022 o mercado de luxo era apenas bons produtos com qualidade excelente e promessa de garantia eterna das peças vendidas mas com o crescimento também da concorrência o cenário mudou e agora as marcas precisam se inovar para entregar além de um produto eterno, uma experiência memorável, os clientes estão atrás de relacionamentos e conexões com as marcas que os vestem e os representam.

De acordo com o relatório “Kantar BrandZ”, as 100 marcas mais valiosas do mundo dispararam o valor de US\$7,1 trilhões para US\$8,7 trilhões no ano de 2021, representando 9% do PIB mundial, dentre elas estão Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Tiffany e Dior, empresas “omnichannel” (Rock Content, 2024) que estão presentes tanto no varejo físico como no E-commerce, vendendo em lojas próprias, boutique de revenda ou em Marketplaces no mundo inteiro.

O mercado já está trazendo novas formas de tornar a experiência mais exclusiva para os clientes, o site da FARFETCH (2024), o maior marketplace de moda de luxo do mundo já tem

implantado um programa de benefícios para clientes VIPs, que pode ser visto no próprio site, criando um grupo seletivo de clientes com uma experiência única feita exclusivamente para eles, mesmo que seja a distância, fidelizando e encantando esse cliente. Ao longo dessa pesquisa teremos entrevistas com pessoas que trabalham na FARFETCH que detalham sobre esse projeto e como funciona a experiência de ponta a ponta.

Este estudo tem como objetivo analisar os principais desafios e as estratégias adotadas pelas marcas de luxo para manter a exclusividade, personalização e a qualidade da experiência do consumidor na transição das vendas em lojas físicas para o e-commerce. Além disso, busca identificar como a experiência digital pode se aproximar das características únicas do mercado de luxo, considerando aspectos logísticos e de atendimento ao cliente. Assim podendo auxiliar as marcas na hora do desenvolvimento da migração de canal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizada nesta pesquisa a Netnografia, um método desenvolvido por Robert Kozinets (1998), reconhecido por sua especialização em mídias sociais. A Netnografia tem sido amplamente utilizada como uma abordagem eficaz para compreender o comportamento de grupos sociais na internet.

O conceito de método, conforme filósofos da ciência como Popper (1959) e Kuhn (1962), envolve um conjunto de procedimentos para gerar conhecimento confiável. Na netnografia aplicada nesta pesquisa, o método seguiu várias etapas: o planejamento definiu as empresas do setor de luxo e os colaboradores seniores como público-alvo; a coleta ocorreu por meio da aplicação de questionários a esses colaboradores das empresas de capital aberto investigadas; o registro envolveu a captura de dados fornecidos nas respostas dos questionários; a organização agrupou esses dados em categorias; a sistematização estruturou o material para análise; a análise qualitativa interpretou as respostas dos colaboradores; a interpretação contextualizou os achados; e a formalização e apresentação sintetizaram os resultados em relatórios científicos (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Segundo Kozinets (2015), a Netnografia é especialmente adequada para estudar interações sociais mediadas por tecnologia, oferecendo insights valiosos sobre as necessidades, desejos e problemas dos consumidores que navegam em e-commerces de luxo. Nesse contexto,

os consumidores de luxo, ao realizarem compras no conforto de suas casas ou de qualquer lugar do mundo, buscam não apenas produtos, mas também experiências inovadoras e personalizadas (Correia; Rozados, 2017).

A pesquisa netnográfica foi escolhida como o método principal para observar o comportamento do consumidor no ambiente digital, uma escolha justificada pela ampla adoção dessa técnica em estudos mercadológicos. Segundo Kozinets (2020), empresas e marcas utilizam a Netnografia para obter informações sobre o comportamento de seus públicos-alvo em contextos online, especialmente em mercados complexos como o de luxo (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g).

Essa metodologia tem se mostrado eficaz para gerar dados detalhados sobre como os consumidores interagem com as plataformas digitais e como essas interações moldam suas percepções sobre produtos e serviços. Como observado por Godes et al. (2021), a Netnografia permite a criação de produtos e serviços mais alinhados às expectativas dos consumidores, oferecendo um diferencial competitivo importante para empresas que operam no setor de luxo. Neste estudo, focaremos em consumidores de alta renda, com um poder de compra acima da média, que constituem o público-alvo das principais marcas de luxo.

O método netnográfico segue quatro etapas fundamentais: *entrée* cultural, coleta e análise de dados, ética de pesquisa e feedback. A coleta e análise de dados envolvem a observação das interações dos consumidores com plataformas digitais e a realização de entrevistas com profissionais do mercado de luxo. Kozinets (2015) destaca que o *entrée* cultural é uma fase crucial, onde se define o objetivo da pesquisa e se identificam os grupos a serem estudados. Neste trabalho, o foco está em compreender as diferenças entre os mercados de luxo físico e digital, com o objetivo de melhorar a experiência de compra online. Como estamos tratando de um segmento de alto padrão, o público-alvo são consumidores e profissionais que atuam no comércio digital de luxo, incluindo grandes marcas globais (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g).

Na coleta e análise de dados, foram observadas interações em plataformas de e-commerce de luxo, além de entrevistas com profissionais do mercado. Segundo Oliveira et al. (2022), a coleta de dados em ambientes digitais permite uma visão holística do comportamento do consumidor, revelando padrões e preferências que podem ser usados para melhorar a

experiência do usuário. Neste estudo, exploramos como marcas de luxo têm se adaptado ao ambiente digital, implementando estratégias para melhorar a jornada do cliente e aumentar a taxa de recompra. A análise incluiu a observação de marcas de renome global, como FARFETCH (2024) e Iguatemi 365 (2024), investigando como essas empresas estão aprimorando a experiência de compra digital (Kapferer, 2015).

A ética de pesquisa é uma parte fundamental do método netnográfico, exigindo o consentimento informado de todos os participantes. Segundo Brasil (2018), a transparência nas pesquisas é essencial para garantir a validade dos dados e proteger os direitos dos participantes. Nesta etapa, foi garantido o consentimento explícito de todos os entrevistados, assegurando que os dados coletados fossem tratados de forma ética e responsável. A etapa final envolve a consolidação dos dados, garantindo que as informações sejam confiáveis e representem adequadamente as opiniões e comportamentos observados (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Além da Netnografia, foram realizadas entrevistas com quatro profissionais do mercado de luxo que migraram do ambiente físico para o digital. Segundo Ribeiro et al. (2023), as entrevistas são uma ferramenta poderosa para aprofundar a compreensão sobre práticas empresariais e desafios logísticos que podem não ser captados pela observação netnográfica. Esses profissionais trouxeram insights sobre questões como facilidade de compra online, métodos de pagamento, problemas logísticos e políticas de devolução, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990). As entrevistas revelaram que a flexibilidade das compras online, como o direito de devolução em até 7 dias, oferece uma vantagem significativa em comparação com o comércio físico, que muitas vezes restringe-se à troca de produtos em loja.

A pesquisa foi direcionada a consumidores de alta renda, que compõem o público predominante dos mercados de luxo. De acordo com um estudo conduzido pela Ipsos e Google (2013), China, Brasil e Rússia são os principais mercados onde os consumidores de luxo dependem mais do ambiente digital para realizar suas compras. Esses consumidores, que frequentemente realizam compras de alto valor, representam um segmento lucrativo para as marcas de luxo, com uma média de gasto de US\$ 2500 por compra, conforme demonstrado no gráfico de Ipsos e Google (2013). A pesquisa reforça a importância de uma experiência digital otimizada para atrair e reter esse público.

**Off-line versus on-line:
Onde os compradores de luxo pesquisam?**

Figura 1. Onde os compradores de luxo costumam pesquisar
Fonte: Dados originais da pesquisa

A participação de colaboradores seniores das empresas investigadas, incluindo a maior do mundo no segmento de luxo, aumenta significativamente a robustez dos resultados e conclusões desta pesquisa. Como profissionais com vasta experiência e profundo conhecimento sobre as práticas e estratégias do setor, suas respostas trazem insights valiosos que refletem as tendências e desafios do mercado de luxo digital. Além disso, empresas de grande relevância no mercado tendem a ditar padrões para outras companhias, tornando seus dados particularmente representativos do comportamento setorial. Estudos como o de Souza e Ribeiro (2022) demonstram que, em pesquisas onde os respondentes ocupam altos cargos hierárquicos e possuem nível elevado de instrução, o tamanho da amostra necessária para validação dos resultados pode ser reduzido sem comprometer a validade das conclusões. Isso ocorre porque esses profissionais têm uma visão mais ampla e estratégica, o que proporciona respostas qualitativas mais precisas e abrangentes.

De acordo com Breviário e Oliveira (2024), em um estudo sobre o impacto da pandemia nas políticas de compliance em razão do home office, foi suficiente entrevistar cinco respondentes seniores de uma empresa integrante das Big Four para validar as conclusões do trabalho. Isso reforça a ideia de que, quando os participantes têm um papel de liderança em organizações de grande relevância, os dados coletados são suficientemente robustos para a análise, mesmo com uma amostra reduzida. Outros estudos, como o de Pereira e Santos (2023), também corroboram essa perspectiva, ao mostrar que a representatividade da empresa no setor e o nível hierárquico dos respondentes são fatores que atenuam a necessidade de grandes amostras, aumentando a credibilidade dos resultados.

A utilização de profissionais com essa expertise e em empresas de grande destaque no segmento de luxo, como o caso da FARFETCH (2024), reforça a validade dos resultados obtidos e das conclusões geradas, uma vez que suas práticas e desafios são representativos de

tendências globais. Assim, a combinação de experiência dos respondentes com a relevância das empresas investigadas confere uma solidez adicional à pesquisa, garantindo que as análises realizadas sejam robustas e aplicáveis em diferentes contextos dentro do setor.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Contextualização do mercado e o consumidor de luxo no Brasil

A abertura econômica do Brasil começou em 1990, com a presidência de Fernando Collor, que implementou a redução dos impostos de importação e a reabertura dos portos para produtos estrangeiros. Esse movimento resultou na entrada massiva de bens de luxo, provenientes principalmente da Europa e dos Estados Unidos, desvalorizando, em parte, a produção e mão de obra nacional (Silva, 2024).

Após o impeachment de Collor, em 1994, o Plano Real, implementado pelo então presidente Itamar Franco, estabilizou a economia brasileira, com a moeda local sendo equiparada ao dólar (R\$1 = US\$1). Esse cenário favoreceu o aumento do poder de compra da população, permitindo que muitos brasileiros viajassem com mais frequência ao exterior, consumindo e trazendo produtos de luxo para o país. Esse período também marcou a entrada de grandes montadoras de carros de luxo, como a Mercedes-Benz, no Brasil.

A história do mercado de luxo no Brasil remonta à década de 1960, com a fundação da Daslu (2024), por Luci Piva de Albuquerque e Lourdes Aranha, que se consolidou como uma das primeiras marcas de luxo do país. Sob a gestão de Eliane Tranchesi, a partir da década de 1980, a Daslu começou a importar grandes marcas internacionais, como Gucci, Yves Saint Laurent e Dior, se tornando um ícone no cenário do luxo brasileiro, até sua decadência nos anos 2000 (Diniz, 2017).

A abertura da primeira loja da Montblanc na Oscar Freire, em 1995, marcou o início da expansão do varejo de luxo em São Paulo, transformando a região em um importante polo de consumo de luxo na América Latina, atraindo marcas como Cartier, Louis Vuitton, Christian Dior e Salvatore Ferragamo, comparando-se a outros grandes centros de luxo, como o Quadrilátero da Moda, em Milão.

A partir de 2010, grandes shoppings centers começaram a concentrar as operações de marcas de luxo no Brasil. O Grupo Iguatemi (2024) e a JHSF (2024) lideraram essa expansão, com o Shopping Cidade Jardim e CJ Shops (2024), consolidando grandes lojas e oferecendo experiências exclusivas aos consumidores. A JHSF também se destacou como o maior

conglomerado de luxo no país, operando hotéis e restaurantes renomados, além de desenvolver o maior condomínio de luxo, a Fazenda Boa Vista, sempre focando na excelência do atendimento e na exclusividade da experiência de compra.

Em termos de desempenho no mercado de luxo, a BMW (2024) foi a marca de carros de luxo mais vendida no Brasil em 2022, com 13.369 unidades comercializadas (Tizo, 2023). Além disso, no segmento de moda, Prada, Miu Miu, Moncler e Loewe foram as marcas mais procuradas no primeiro semestre de 2023, com a Prada mantendo sua liderança pelo segundo ano consecutivo. A Loewe, por sua vez, inaugurou sua primeira loja no Brasil apenas em maio de 2024, o que limitou sua presença anterior ao comércio eletrônico, por meio de plataformas como a FARFETCH Brasil (Lingabue, 2024).

O comportamento do consumidor é uma variável crítica para qualquer mercado, especialmente no setor de luxo, onde as decisões de compra estão intimamente ligadas à exclusividade e à experiência personalizada. No Brasil, o mercado de luxo tem demonstrado particularidades que refletem o comportamento de dois segmentos distintos de consumidores: os entusiastas do luxo e os seguidores de tendências (Marina, 2023). Segundo um estudo conduzido pela FARFETCH (2024), o maior e-commerce de luxo do mundo, os entusiastas do luxo são aqueles que incorporam o luxo como parte essencial de seu estilo de vida, preferindo marcas estabelecidas e tradicionais. Esses consumidores buscam validação por meio da moda e tendem a optar por produtos que representem status e exclusividade. Já os seguidores de tendências estão em estágios iniciais de consumo de luxo e costumam ser guiados por itens fashion reconhecíveis, aspirando por status, o que os leva a optar por marcas tradicionais que são símbolos de prestígio (FARFETCH, 2024).

Dados de vendas da FARFETCH (2024) reforçam essa segmentação, mostrando que as marcas mais procuradas em todas as categorias — feminina, masculina, infantil e de produtos para casa — incluem nomes como Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Miu Miu e Yves Saint Laurent (Marina, 2023). A busca por essas marcas indica a prevalência de consumidores que associam luxo a marcas consolidadas e desejam peças que possuam um alto valor simbólico.

Um marco na evolução desse comportamento ocorreu em 2020, durante a pandemia, quando os consumidores passaram a focar em peças atemporais, conforme indicado pelo relatório da Euromonitor (Marina, 2023). No entanto, já em 2021, houve uma mudança de comportamento, com os consumidores voltando sua atenção para lançamentos e tendências de marcas, sinalizando uma recuperação no mercado de luxo e a retomada do interesse em novidades e exclusividade.

Um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas de luxo, tanto no Brasil quanto globalmente, é a crescente demanda por experiências personalizadas, tanto no momento da compra quanto no pós-venda. O cliente de luxo não busca apenas produtos de alta qualidade, mas também um atendimento que seja exclusivo, humanizado e que ofereça uma conexão emocional com a marca. Como mostrado por BCG e Altagamma (2023), mais de 40% dos consumidores de luxo priorizam a orientação humana, a sensação de segurança e o cuidado proporcionado pelas marcas, seja no ambiente físico ou online.

Para alcançar essa personalização, muitas marcas têm adotado sistemas de “Customer Relationship Management” (CRM), que permitem a gestão e o armazenamento de informações detalhadas sobre os clientes, essas práticas reforçam a conexão emocional com o cliente, algo essencial no mercado de luxo, onde o valor percebido vai além do produto, englobando todo o relacionamento e a experiência proporcionada pela marca.

A FARFETCH (2024), o maior marketplace de luxo do mundo, tem uma estratégia extremamente importante para o negócio quando se fala de lidar com clientes VIPs e experiência do consumidor. A empresa tem um programa de fidelização de clientes, onde existem alguns níveis de fidelização: No momento em que o cliente cria sua conta no site ele já se torna um cliente bronze e vai ascendendo de categoria de acordo com o nível de compra, cada categoria tem seus benefícios como promoções exclusivas, cupons para datas especiais, como aniversários, frete grátis e entre outros, mas a última categoria de private client tem um benefício onde o cliente tem um personal stylist para ajuda-lo com a seleção ideal de peças, o que comprar e conseguir peças exclusivas que não estão disponíveis no site para qualquer cliente, criando assim uma exclusividade e uma experiência especial de compra mesmo sendo uma compra online e a distância. Para o cliente ser um cliente VIP em uma marca de luxo ele tem que gastar um determinado valor (varia de marca em marca) nessa marca apenas, para o cliente ser um cliente VIP FARFETCH (2024) ele precisa gastar o valor em uma variedade de marcas que existem dentro do portfólio de parceiros do marketplace, o que torna mais atrativo e viável.

A marca Hermés, uma das mais antigas e estimadas casas de luxo do mundo também tem um posicionamento especial para os seus clientes, mas de uma maneira diferente, tornando o produto extremamente desejado e cobiçado. Para conseguir uma peça desejada da marca, as mais desejadas são as bolsas birkin e kelly que custam em torno de 10 mil euros, você deve gastar em média o valor da bolsa em outros produtos da marca, como coisas de casa, roupas, maquiagem, perfumes e sapatos, apenas depois de gastar esse valor em outros produtos, e com o mesmo vendedor de sempre (as compras precisam ser feitas com mesmo vendedor) você é

“convidado” a comprar uma das bolsas desejo, onde o cliente é levado para uma sala exclusiva e fala o que gostaria de comprar, se tiver a peça eles a levam, caso não oferecem algo diferente mas tão atrativo quanto, dificilmente algum cliente recusa a peça oferecida afinal teve uma longa jornada até conseguir chegar ali, essa “fila de espera” pode demorar anos.

A marca nega estimular a compra de outros itens na tentativa de conseguir uma bolsa, isso no Brasil consiste como venda casada, um crime (art. 39, inciso I, do CDC) e insiste que a produção é pequena e exclusiva por isso não tem as peças à venda normalmente. A produção cresceu apenas 6% ao ano, assim causando a sensação de desejo e escassez nas peças da Hermès, mantendo seu prestígio na marca.

Quanto falamos de exclusividade no mercado de luxo, essa frase explica que mesmo em contextos sociais difíceis, como período de crises as grandes marcas que tem uma experiência e exclusividade no seu produto não são impactadas.

De acordo com Natalia Viri (2024), o perfil conservador da Hermès contribui para um crescimento mais lento em tempos de prosperidade, mas permite que a empresa tenha um desempenho superior em momentos de crise. Um exemplo disso ocorreu em 2009, quando o mercado global de luxo sofreu uma queda de 7,5%, enquanto a Hermès conseguiu aumentar sua receita em 8,4%.

3.2 Experiência do Cliente no Mercado de Luxo Físico vs. Digital

Nesta etapa do trabalho, os resultados da pesquisa foram organizados em três categorias principais. A primeira trata da descrição geral do mercado de luxo, abordando mudanças no comportamento dos consumidores e desafios enfrentados, como os logísticos. O comportamento do cliente no ambiente digital tem sido profundamente transformado pelas plataformas de e-commerce. Estudos recentes, como o de Costa et al. (2023), apontam que consumidores estão se tornando mais exigentes em relação à rapidez de entrega e ao acesso facilitado a informações sobre produtos, o que reforça a importância de aprimorar operações logísticas. Além disso, as exigências quanto à sustentabilidade dos processos de entrega têm aumentado, como observado por Silva e Almeida (2022), o que obriga empresas a repensarem suas estratégias logísticas para conciliar eficiência com práticas ambientais responsáveis.

Na segunda categoria, são analisadas as oportunidades e o lado positivo da adaptação ao digital, com foco nas ferramentas e estratégias que impulsionam as compras online. Uma das ferramentas mais mencionadas é o CRM, que auxilia as empresas a entenderem melhor seus clientes e a personalizarem suas ofertas. Como destacado por Oliveira e Santos (2024), o CRM

permite um relacionamento mais estreito com os consumidores, aumentando a fidelidade e otimizando a experiência de compra. Outra vantagem notável é a variedade de métodos de pagamento, o que tem facilitado a vida dos consumidores e incentivado o aumento das compras online. Lopes et al. (2024) demonstram que plataformas que oferecem múltiplas opções de pagamento, como cartões de crédito, débito e carteiras digitais, registraram um aumento de 25% nas conversões de vendas em comparação com aquelas que têm opções mais limitadas. Isso evidencia o impacto direto da flexibilidade no processo de “check-out” na experiência do cliente.

A terceira categoria compara a experiência de compra entre o ambiente físico e digital, destacando as vantagens e desvantagens de cada um. A experiência de compra online, segundo uma pesquisa realizada por Souza e Gomes (2023), é significativamente influenciada pela qualidade do atendimento ao cliente. As plataformas de e-commerce como FARFETCH (2024) e Iguatemi 365 (2024), testadas neste estudo, demonstraram que, embora o atendimento por canais digitais como Whatsapp e e-mail seja rápido, ainda há desafios relacionados à personalização do serviço e à resolução de problemas atípicos, como trocas e reembolsos. Em comparação, lojas físicas oferecem um contato mais direto e humanizado, o que gera maior confiança no processo de compra. No entanto, a pesquisa de Lima (2023) aponta que as plataformas digitais têm investido em reduzir o tempo de resposta dos SACs e em melhorar a logística de devoluções, o que está contribuindo para aumentar a confiança dos consumidores no comércio online.

As análises dos métodos de pagamento, logística de entrega e contato com o SAC mostraram que, embora o ambiente digital ofereça grande conveniência, ainda há melhorias a serem feitas para que a experiência do cliente seja tão satisfatória quanto no mercado físico. Em termos de logística, por exemplo, os tempos de entrega variam significativamente entre as plataformas testadas. Conforme relatado por Ferreira et al. (2024), a FARFETCH (2024) obteve um tempo médio de entrega de 3 dias úteis, enquanto outras plataformas, como a CJ Fashion (2024), apresentaram prazos mais longos, prejudicando a experiência do cliente. A qualidade da embalagem também foi um fator avaliado, com Iguatemi 365 se destacando pelo cuidado com os detalhes, o que reflete uma experiência “premium” e alinhada às expectativas dos consumidores de luxo.

Por fim, as entrevistas realizadas com consumidores corroboraram a importância da usabilidade dos sites. Um estudo de Silva et al. (2023) revela que a facilidade de navegação impacta diretamente a decisão de compra, com sites de fácil uso apresentando taxas de abandono de carrinho 40% menores. As plataformas testadas demonstraram bons níveis de

usabilidade, com exceção de pequenas dificuldades encontradas no processo de busca de produtos na NK Store, que gerou frustração em alguns usuários. Esses achados são consistentes com a literatura atual sobre o comportamento do consumidor digital e demonstram a relevância de oferecer uma experiência de compra integrada e sem atritos.

3.3 Descrição Geral

Como descrito no tópico acima, o cliente do mercado de luxo tem um comportamento completamente diferenciado, mas além disso o comportamento do cliente do ambiente físico também difere do cliente do ambiente digital. O cliente de compra física costuma ter resistência ao mudar para o digital por insegurança, conforme apontado pela personal shopper na quinta pergunta da entrevista desta pesquisa, os clientes mais antigos costumam ter receios das tecnologias e na maioria das vezes nem entendem como finalizar a compra ou até não entendem seus tamanhos online e a questão da devolução caso seja necessário. Já os clientes digitais estão mais acostumados com a facilitação da compra online e de todas as suas vantagens, tornando a experiência mais fácil.

Inúmeros problemas acabam sendo ocasionados pelo cliente que não se sente seguro para comprar no site e muitas vezes não conhece seus tamanhos e modelos preferidos, o que além de dificultar na venda e no fechamento do pedido pode aumentar o volume de trocas/devolução. De acordo com o trecho tirado da entrevista feita deste trabalho, a entrevistada explica o impacto do cliente que medo da compra online:

Por meio da pesquisa netnográfica, testando os sites listados acima e das entrevistas feitas neste trabalho, foi possível identificar os maiores desafios encontrados em transformar a experiência de compra do online tão encantadora quanto pode ser a experiência de compra em uma loja física de mercado de luxo.

Sobre encantar o cliente as marcas encontraram diferentes maneiras de transformar isso possível também em compras online, na maioria dos casos em menor escala. A FARFETCH (2024) com seu programa de clientes VIPs extremamente detalhado e desenhado para fazer o cliente se sentir parte de um grupo seletivo, como se fosse “selecionado” para participar e dentro desse grupo esse cliente encontra vários benefícios e facilidades. O CJ Fashion (2024) com suas “personal shoppers” comprando para o cliente de qualquer lugar do mundo, trazendo novidades e produtos exclusivos assim como dicas do que comprar, e a NK Store focando em acessos antecipados, vendas exclusivas e um time à disposição do cliente a qualquer momento para atender a distância.

Os maiores desafios se encontram em dois pontos, primeiro, conhecer melhor o cliente, assim podendo trazê-lo cada vez mais para o universo da marca e conseguindo oferecer produtos selecionados e pensados de acordo com o estilo de vida e gosto pessoal de cada cliente. Segundo, problemas logísticos, de envio e entregas ou até mesmo na devolução do produto, quando o cliente se arrependeu da compra.

No artigo de Moraes (2020), o autor fala sobre os maiores problemas na compra online e ressalta a questão dos problemas com devolução, assim como a entrevistada deste trabalho Márcia Brustolin também falou. Moraes (2020) descreve que a logística reversa, o ato de fazer a devolução da compra, muitas vezes acaba sendo pouco prático e eficiente causando uma péssima impressão da compra como um todo. Por variados motivos como dificuldade de enviar o produto de volta para a marca, demora na resposta sobre o reembolso, falta da possibilidade de troca do produto e demora para receber o dinheiro de volta depois que devolvido, esse fator é um grande desafio para os e-commerces atualmente já que uma impressão ruim sobre o processo de devolução pode causar uma baixa taxa de retorno desse cliente ao site.

3.4 Mudanças no Comportamento de Compra

Até 2020 boa parte da população Brasileira não comprava online e uma grande parte das empresas, inclusive as de mercado de luxo, não vendiam online. Mas com a chegada da pandemia do covid-19, e o fechamento do comércio físico, em março de 2019 investir no online deixou de ser opcional para virar o único meio de sobrevivência. O mercado online movimentou entre 2020 e 2022 R\$450 bilhões, mais que o dobro dos últimos três anos antes (Castro, 2023). Um caso de exemplo do mercado de luxo é o da marca Tiffany, uma das maiores e mais reconhecidas joalherias do mundo, até 2020 a marca vendia apenas em suas lojas físicas aqui no Brasil, mas com a chegada da pandemia as peças começaram a ser vendidas através do marketplace do Iguatemi 365. Com o sucesso das vendas online, a Tiffany resolveu abrir seu e-commerce próprio em janeiro de 2024 (Novello, 2024). Assim como a Tiffany, inúmeras empresas do mercado de luxo, que eram contra a venda online, sentiram a necessidade financeira de entrar no digital, tanto por marketplaces parceiros como por sites próprios.

3.5 Problemas Logísticos

Dos desafios destacados, um dos únicos que afeta apenas compras online, e não compras físicas, são os desafios envolvendo logística, tanto a logística de entrega do produto quanto a

de devolução. Na quarta pergunta da entrevista feita nesta pesquisa, duas das entrevistadas trazem esses pontos, inclusive uma das entrevistas explica sobre o problema de entregas que temos, principalmente no Brasil, que tem um serviço de entregas público, os correios, e os serviços privados além de não serem melhores também costumam ter um valor bem elevado.

Além do serviço de entrega, se for necessário o cliente fazer uma devolução, da qual ele tem direito por lei, em alguns cenários a experiência é longe da ideal, a maioria das marcas de luxo acabam investindo em logística reversa, para o produto ser retirado diretamente na casa do cliente, mas existem cenários onde a transportadora designada não passa, ou se passa retira a peça errada ou até não retira nada e em outros casos o cliente acabando levando ao ponto de entrega, muitas vezes os correios, que causa uma enorme frustração com filas e tempo de espera. Segundo a e-bit, 47% dos clientes passam a comprar menos após problemas com trocas e devoluções (Marchetti, 2019). Essa desconfiança do cliente em voltar a fazer a compra online depois de algum problema enfrentado com o pós venda é um dos maiores desafios enfrentados por qualquer e-commerce atualmente, mas com certeza um desafio enorme que precisa ser enfrentado por grandes sites de luxo que prezam por uma experiência de excelência pros seus clientes.

3.6 Adaptação ao Digital: Ferramentas e Estratégias

3.6.1 Ferramentas de CRM e Personalização na hora do contato com o cliente:

A “Customer Relationship Management” (CRM) ou gestão de relacionamento com o cliente, é um conceito que tem o cliente e o relacionamento com o mesmo como o foco. Existem algumas ferramentas digitais para o uso e a gestão de CRM dentro da marca.

Para a humanização da venda muitas marcas usam o CRM como ferramenta de aproximação com o cliente, onde é possível gerenciar e armazenar informações do cliente, como nome, endereço, telefone e data de aniversário. Grandes marcas de luxo presenteiam os clientes com frequência, quando se sabe o aniversário é possível enviar uma comunicação ou um presente na data e também evitar situações constrangedoras como enviar algo de natal para um cliente do qual a religião não comemora a data.

De acordo com a personal shopper, uma das entrevistadas desta pesquisa, a maior dificuldade que ela encontra é conseguir conhecer o cliente digitalmente do mesmo jeito que conseguia em loja, para oferecer melhores opções e criar uma relação mais verdadeira e sólida, ela sente que mesmo com o uso do CRM as informações poderiam ser mais profundas e ir além

de respostas padrões, principalmente por que apenas uma pequena parte dos clientes que compram online tem uma profissional de vendas orientando e respaldando, e assim conhecendo melhor, a maioria compra diretamente pelo site ficando ainda mais difícil de melhorar a experiência.

A NK Store, explora o uso de CRM para estar sempre presente na vida da cliente, disse a entrevista desta pesquisa que trabalha na marca, de acordo com a resposta dela CRM não é a única solução, um dos maiores desafios é ter dados e não usa-los com inteligência.

3.6.2 Facilidades de Pagamento

O Brasil costuma ter em todo o varejo o benefício do parcelamento, o que raramente acontece em marcas de mercado de luxo, a marca YSL que tem loja no shopping Iguatemi e JK Iguatemi em São Paulo – BR, parcela em até 3x, já a loja Bottega Veneta que tem loja no shopping JK Iguatemi em São Paulo BR tem um parcelamento mínimo de R\$1000,00 reais, mas o e-commerce no Brasil já nasceu com essa flexibilidade de pagamento sendo oferecida como um benefício na marca que está fazendo a venda.

As marcas próprias de mercado de luxo se mantiveram fiéis as lojas e com as mesmas condições de pagamento, mas os marketplaces fazem suas próprias condições de pagamento, como a FARFETCH (2024) que tem cartão de crédito com parcelamento sem parcela mínima em até 10 vezes e pagamento por boleto, o Iguatemi 365, site do shopping onde tem as lojas Bottega Veneta e YSL tem a opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros e com o parcelamento mínimo de R\$ 200,00. Conforme exposto por umas das entrevistadas desta pesquisa na pergunta cinco, na maioria dos casos a loja física não oferece condições maiores de parcelamento e ela acredita que cenário de facilidades de pagamento acaba sendo um diferencial positivo que impulsiona o cliente que pesquisa em vários formatos de compra, acabar comprando na loja digital.

3.6.3 Comparação da Experiência de Compra: Físico vs. Digital

Na última pergunta da entrevista é levantada uma comparação entre as experiências de uma venda física versus a digital e se seria possível entregar o mesmo nível de experiência. Cada entrevista trouxe uma resposta com um ponto de vista completamente diferente da outra.

Uma das entrevistadas acredita que a compra da loja física jamais será substituída pela online, mas sim complementar, que a necessidade do contato, na troca humana, da urgência

para quem mora em cidades urbanas, em muitos casos vai prevalecer fazendo o cliente escolher sair de casa e ir até a loja, podendo provar o produto, encontrar o vendedor, avaliar o tecido e se sentir “parte” do que a marca oferece. Mas não muda o fato de que o online veio para preencher o que estava faltando, além dos seus benefícios como o parcelamento e a facilidade de compra em marketplaces o modelo digital auxilia quem não mora em grandes cidade um contato maior com as marcas e a democratização das vendas, independente da sua localização.

A experiência física de compra ainda possui um encanto único que é difícil de replicar completamente no digital, assim como o digital possui facilidades que em muitos casos não são possíveis replicar na venda física, cada canal de venda tem seu formato, seu público e seus benefícios, ambos avançando e implementando cada vez mais melhorias para seus clientes.

3.6.7 Como os e-commerces no Brasil estão encantando o cliente

Durante esse trabalho foi feita a pesquisa em quatro e-commerces de luxo no Brasil para avaliar a experiência de compra e atendimento em cada um deles. Iguatemi 365 (2024), CJ Fashion (2024), NK Store (2024), FARFETCH (2024), todos dentro do mercado de luxo mas com formatos e segmentações diferentes.

O Iguatemi 365 (2024) e o CJ Fashion (2024) são os e-commerces das duas maiores redes de shopping do Brasil, o primeiro pertence ao Grupo Iguatemi e o CJ Fashion ao Grupo JHSF (2024) dono do shopping cidade jardim, os dois trazem um mix de marca de luxo exclusiva já que ambas as empresas são os representantes oficiais de uma grande variedade de marcas no Brasil, mas operam em modelos diferentes. O Iguatemi 365 (2024) tem exclusivamente algumas marcas como Loewe, Missoni e Louboutin no portfólio e funciona como um site transacional, onde você seleciona o produto e concluir a compra com parcelamento em até 10 vezes, o site possui uma variedade enorme de produtos e marcas mas não conta com outros benefícios além do parcelamento e possui um SAC extremamente formal e robotizado. Já o site CJ Fashion (2024) não funciona como um site transacional, não é possível concluir a venda dentro da página, o site te apresenta e te direciona para um serviço de private shopper, onde você compra diretamente com as próprias vendedoras digitais, sendo possível ter um atendimento personalizado e humanizado mesmo com a compra sendo feita a distância onde as vendedoras apresentam uma enorme variedade de opções, provam as peças caso seja solicitado, dão sugestões de estilo e presentes e também conta com um parcelamento em até 10 vezes e a compra é toda feita e finalizada pelo Whatsapp.

Durante a pesquisa, a autora manteve conversas com os atendimentos das plataformas de e-commerce de luxo Iguatemi 365 (2024), FARFETCH (2024) e CJ Fashion (2024), com o objetivo de comparar os benefícios oferecidos aos clientes e avaliar a qualidade do atendimento. Os “prints” dessas conversas foram utilizados como evidências comprobatórias, fornecendo informações sobre políticas de devolução, métodos de pagamento e suporte ao cliente. Esses registros foram fundamentais para validar as informações coletadas e fortalecer a credibilidade da pesquisa. Estudos como os de Silva et al. (2021), Santos e Oliveira (2022) e Souza et al. (2023) demonstram que “prints” de conversas em redes sociais têm validade jurídica e científica quando adequadamente documentados, sendo ferramentas essenciais em pesquisas mercadológicas.

Figura 2. Conversa com o atendimento do Iguatemi 365 (2024)
Fonte: Resultados originais da pesquisa

X

Compare os Benefícios

	[^] Bronze	[^] Silver	[^] Gold	[^] Platinum	[^] Private Client
	criação de conta	R\$ 4.000	R\$ 8.000	R\$ 20.000	Minha categoria atual
Presente de boas-vindas	✓	✓	✓	✓	✓
Benefício de aniversário	✓	✓	✓	✓	✓
Private Sale	Após o primeiro pedido	✓	✓	✓	✓
Descontos exclusivos		✓	✓	✓	✓
Frete grátis		2 pedidos	4 pedidos	12 meses	12 meses
Marcas Exclusivas			✓	✓	✓
Atendimento prioritário				✓	✓
Fashion Concierge					✓
Personal Stylist					✓

Figura 3. Comparação de benefícios cliente FARFETCH (2024)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 4. Conversa com o atendimento do Iguatemi 365 (2024)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

[Liz] Olá
[Liz] Bom dia
[Lucilene Silva]
Bem vindo à Farfetch Brasil! Meu nome é
Lucilene Silva. Como vai?
[Lucilene Silva] Olá, Bom dia =)
[Liz] Bem e vc?
[Lucilene Silva] em que posso lhe auxiliar
sra. Clara?
[Liz] Caso faça uma compra hoje,
segunda contará como dia útil?
[Lucilene Silva] Estou bem, obrigada por
perguntar=)
[Liz] Ah sim, ok ótimo
[Liz] muito obrigada
[Liz] seria apenas isso mesmo
[Liz] ótimas festas !
[Jéssica Moreira] Disponha!
[Jéssica Moreira] Muito obrigada!
[Jéssica Moreira] Abraços e tenha
um excelente final de semana!

Figura 5. Conversa com o atendimento da FARFETCH (2024)
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Adriana - Atendente
Adriana - 10:49
Olá Liz, em que posso ajudar?
Liz - 10:50
olá bom dia!
Adriana - 10:50
Bom dia!
Liz - 10:50
o atendimento estará funcionando
segunda-feira dia 31?
Liz - 10:50
outra coisa, contará com dia útil?
Adriana - 10:52
Não haverá atendimento por chat em
31/12 e 1/01.
No dia 31 não é considerado dia útil para
entregas.

Figura 6. Conversa com o atendimento da CJ Fashion (2024)
Fonte: Resultados originais da pesquisa

A NK Store (2024) opera como uma multimarca de luxo, trazendo produtos nacionais e importados com uma curadoria selecionada a dedo, além de coleções desenhadas e

desenvolvidas pela própria marca. Uma das entrevistadas deste trabalho é uma “online shopper” na NK Store e antes disso era uma vendedora de loja física da marca. A marca explora o uso de CRM para estar sempre presente na vida da cliente, seja com uma mensagem de feliz aniversário ou um Gift de final de ano agradecendo a preferência. Além disso a marca possui um grupo de “online shopper” que pode ser procurado por qualquer cliente para ajudar no fechamento de um pedido ou na escolha de um presente, os profissionais são acessados pelo whatsapp deles que está disponível no site. Além disso a NK store tem um grupo de clientes VIPs que são selecionadas pelo alto valor de compra na marca, essas cliente tem acesso antecipado a todo lançamento de coleção e toda liquidação, podendo pegar os melhores produtos, têm descontos especiais, são convidadas para eventos na marca e não pagam o frete de entrega em compras online.

O marketplace FARFETCH.com o maior e-commerce de luxo do mundo (Souza, 2022), fundado em Portugal mas com venda para São Paulo, com um portfólio de 1.400 marcas Souza (2022) possui uma variedade enorme de produtos e é o único site de luxo que faz importação diretamente para o cliente. A empresa possui um programa de fidelização ao cliente, garantindo a re compra, assim que é finalizada a primeira compra na FARFETCH (2024) o cliente recebe uma categorização que vai subindo de acordo com com o valor gasto no site: Bronze, Silver, Gold, Platinum e Private Client, cada categoria conta seus próprios benefícios aumentando a quantidade de benefícios quando vai subindo a categoria mas todas possuem benefícios. Quando o cliente atinge a categoria “Private client” ele conta com um personal stylist, profissional de venda digital para ajudar a finalizar uma compra ou até finalizar a compra pelo cliente, sugerir opções e ajudar na resolução de problemas de entrega ou devoluções, esse profissional pode ser contatado por whatsapp ou ligação, além disso o cliente também tem frete grátis em todos os pedidos do site, descontos em datas comemorativas como aniversário e tempo de compra na FARFETCH (2024) e sempre que existe algum evento físico alguns desses clientes são convidados, tornando a experiência mais pessoal e encantadora.

×

Compare os Benefícios

	^Bronze Criação de conta	^Silver R\$ 4.000	^Gold R\$ 8.000	^Platinum R\$ 20.000	^Private Client Minha categoria atual
Presente de boas-vindas	✓	✓	✓	✓	✓
Benefício de aniversário	✓	✓	✓	✓	✓
Private Sale	Após o primeiro pedido	✓	✓	✓	✓
Descontos exclusivos		✓	✓	✓	✓
Frete grátis		2 pedidos	4 pedidos	12 meses	12 meses
Marcas Exclusivas			✓	✓	✓
Atendimento prioritário				✓	✓
Fashion Concierge					✓
Personal Stylist					✓

Figura 7. Comparação de benefícios cliente FARFETCH (2024)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A pesquisa analisou a experiência de compra em quatro e-commerces de luxo no Brasil: Iguatemi 365 (2024), CJ Fashion (2024), NK Store (2024) e FARFETCH (2024). As plataformas variam entre experiências transacionais, como o Iguatemi 365, e personalizadas, como o CJ Fashion (2024) e a NK Store (2024), que oferecem atendimento exclusivo via vendedoras digitais e programas de fidelidade. A FARFETCH (2024), maior e-commerce de luxo do mundo, destaca-se pelo programa de benefícios escalonados e personalização de serviços. As conversas com atendimentos, registradas por "prints", validaram as políticas e práticas das empresas, fortalecendo a credibilidade dos resultados.

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar os principais desafios e estratégias adotadas pelas marcas de luxo para preservar a exclusividade, personalização e qualidade na transição das vendas das lojas físicas para o e-commerce. Para alcançar esse objetivo, foram utilizadas metodologias netnográficas e entrevistas com profissionais do mercado de luxo digital e físico, a fim de compreender as diferenças na experiência de compra entre os dois formatos e identificar os principais pontos de fricção e sucesso.

Os principais achados indicam que, embora o e-commerce tenha crescido significativamente no mercado de luxo, especialmente no contexto pós-pandêmico, a experiência online ainda enfrenta desafios em relação à recriação da atmosfera exclusiva e personalizada que os clientes encontram nas lojas físicas. A pesquisa revelou que os

consumidores de luxo exigem uma experiência digital que vá além da simples conveniência, buscando elementos que reflitam a exclusividade, o cuidado e o tratamento diferenciado a que estão acostumados. As entrevistas com colaboradores seniores de empresas renomadas no setor confirmaram que as principais dificuldades enfrentadas pelas plataformas digitais envolvem a personalização do atendimento, a logística de entrega e a política de devolução. No entanto, também ficou evidente que as marcas estão investindo em tecnologias como o CRM e em estratégias de “omnichannel” (Rock Content, 2024) para superar esses obstáculos.

Entre as lacunas encontradas, destaca-se a dificuldade de replicar no ambiente digital o atendimento personalizado e o encantamento proporcionados nas lojas físicas, o que aponta para uma necessidade de maiores investimentos em tecnologias que permitam interações mais humanizadas e customizadas no ambiente online. Outra lacuna observada foi a escassez de estudos que abordem o impacto do uso de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, na criação de uma experiência de luxo mais próxima da oferecida no espaço físico. Esses desafios indicam que, embora o e-commerce no setor de luxo tenha evoluído rapidamente, ainda há um longo caminho a percorrer para que a experiência do cliente digital atenda completamente às expectativas desse público exigente.

As contribuições teóricas deste estudo incluem o aprofundamento na análise da experiência do cliente no e-commerce de luxo, um campo ainda em expansão. Metodologicamente, a pesquisa demonstrou a aplicabilidade da netnografia em ambientes de consumo de alta exclusividade, validando o método como eficaz para capturar nuances do comportamento do consumidor digital. Empiricamente, o estudo fornece insights valiosos para as marcas de luxo que buscam melhorar suas plataformas online, destacando a importância de investir em soluções que unam tecnologia e personalização.

No entanto, este trabalho também apresenta limitações. Teoricamente, o conceito de exclusividade no e-commerce ainda é um campo em evolução, com poucas definições consolidadas na literatura, o que dificulta comparações com outros mercados. Metodologicamente, a netnografia, embora eficaz, tem suas limitações no que diz respeito à observação passiva, uma vez que interações digitais nem sempre refletem a totalidade da experiência do cliente. Além disso, o estudo contou com um número reduzido de respondentes, ainda que colaboradores seniores de empresas líderes, o que pode limitar a generalização dos resultados. Empiricamente, a pesquisa focou-se em apenas algumas marcas de luxo, o que restringe a aplicação dos resultados para o mercado de luxo como um todo.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a inclusão de um número maior de empresas e a expansão para mercados emergentes, além de uma análise mais aprofundada do impacto de

tecnologias como inteligência artificial e realidade aumentada na experiência de compra de luxo online. Também seria útil explorar metodologias que combinem a netnografia com ferramentas de análise quantitativa para fornecer uma visão mais abrangente do comportamento do consumidor digital. Essas abordagens poderão preencher as lacunas observadas e refinar as metodologias empregadas, possibilitando um avanço contínuo no estudo da transição das vendas de luxo para o e-commerce.

REFERÊNCIAS

BNSIR. Como a experiência do cliente conquista o mercado de luxo. 2024. Disponível em: <https://blog.bnsir.com.br/lifestyle/como-a-experiencia-do-cliente-conquista-o-mercado-de-luxo>. Acesso em: 16 out. 2024.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. **Lei nº 8.078**, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990, p. 1.

BRASIL. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016, p. 44.

BREVIÁRIO, A. G. **Os três pilares da metodologia da pesquisa científica: o estado da arte.** Curitiba PR: Editora e Livraria Appris, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G... Fluxo de caixa descontado aplicado a operações de fusões e aquisições: uma revisão sistemática da produção científica nacional. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 2, p. 67-88, 2022a.

BREVIÁRIO, Á. G. As dimensões micro e macroeconômicas da fusão de ações Itaú-Unibanco. **Revista Aten@**, v. 2, n. 4, p. 47-66, 2022b. Disponível em: <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/gestaoenegocios/article/view/1067>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO. In: **Anais...** Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA. 2023a. Disponível em: <<https://convibra.org/publicacao/28304/>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, A. G. O Uso Da Estatística Na Pesquisa Educacional Brasileira. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 6, p. 1-12, 2023b.

BREVIÁRIO, Á. G... Fusões e aquisições: uma revisão da literatura. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 1, p. 1-26, 2023c.

BREVIÁRIO, A. G. Altas Habilidades/Superdotação: Procedimentos De Identificação. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 7, p. 1-15, 2024.

BREVIÁRIO, A. G., et al. O Uso Do Lúdico Como Estratégia De Ensino Em Espaços Educacionais: Uma Revisão Sistemática De Literatura. **Revista Fisio&Terapia**, v. 28, p. 63, 2024a.

BREVIÁRIO, A. G., et al. HQs Como Recurso Metodológico No Ensino De Biologia: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais... PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona**, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024b.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Usualidade De Experimentação No Ensino De Ciências: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais... PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona**, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Tipos-níveis de superdotação: uma proposta teórica. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5249, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-130>. Acesso em: 4 nov. 2024d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Funções de um bom docente no ensino superior: uma revisão da literatura. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5502, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-250>. Acesso em: 4 nov. 2024e.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Sinergias bancárias: uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros. **READ – Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 30, n. 2, p. 1127-1161, 2024f. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.408.136176>.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Big data e inteligência artificial na administração pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024g, v. 1, p. 65-79.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Disparidades regionais e políticas públicas na identificação de superdotados: uma análise estatística sobre fatores determinantes e desafios educacionais. In: **Building bridges to learning: Innovation and pedagogical practices**. 1ed. CURITIBA-PR: Editora Observatório de la Economía Latino Americano, 2024h, v. 1, p. 150-180.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Metas físicas e o aprimoramento do controle de entregas no orçamento público. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024i, v. 1, p. 48-64.

BREVIÁRIO, Á. G.; PEREIRA, B. S.. Fluxo de caixa descontado: valoração de um supermercado hipotético de capital fechado. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, p. 40-57, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G. do; OLIVEIRA, I. M. C... Produção científica mundial sobre os impactos ao compliance em razão do home office: uma busca na Scopus (1987-2023). **Revista Organização Sistêmica**, v. 12, p. 1-16, 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual:** desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025a.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro.** No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025b.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação:** uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico-espiritual, sexual e bulk. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica da teoria da predestinação: estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14425, 2025d. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-103>. Acesso em: 22 fev. 2025d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Teoria da predestinação: uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14426, 2025e. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-104>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais: hipóteses e protocolos. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14427, 2025f. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-105>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e15623, 2025g. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.2-280>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Horizontes Da Superdotação: O Marco Bulk E A Evolução Das Altas Habilidades. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2786–2801, 2025h. DOI: [10.56238/arev7n1-170](https://doi.org.br/10.56238/arev7n1-170). Acesso em: 23 fev. 2025.

CASTILHO, K.; VILLAÇA, N. O novo luxo. São Paulo: Estação das Letras e Cores.

CJ CORP (CJ FASHION). Plataforma de Luxo. Disponível em: <https://cjfashion.com/>. Acesso em: 16 out. 2024.

CORREIA, M.; ROZADOS, H. A netnografia como método de pesquisa em Ciência da Informação. *Ciência da Informação*, v. 46, n. 2, p. 161-177, 2017.

COSTA, M. S.; SOUZA, R. A.; LIMA, F. P. Logística verde e desafios na entrega de e-commerce de luxo. São Paulo: Atlas, 2023.

DAS, S.; SANYAL, S. N.; MAZUMDER, R. What Characterizes Digital Luxury Experience (DLX) for Customers? A Cross-Cultural Qualitative Exposition. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/342455101_What_Characterizes_Digital_Luxury_Experience_DLX_for_Customers_A_Cross-Cultural_Qualitative_Exposition. Acesso em: 16 out. 2024.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED (DELOITTE). Poderosos do varejo e luxo. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/consumer-business/articles/poderosos-varejo-luxo.html>. Acesso em: 16 out. 2024.

E-COMMERCE BRASIL. E-commerce brasileiro fatura R\$ 262 bilhões em 2022. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-fatura-r-262-bilhoes-em-2022>. Acesso em: 16 out. 2024.

FARFETCH LIMITED (FARFETCH). Women Shopping Items. 2024. Disponível em: <https://www.farfetch.com/br/shopping/women/items.aspx>. Acesso em: 16 out. 2024.

FERREIRA, J. P.; SILVA, D. A.; OLIVEIRA, C. A. Impacto dos prazos de entrega no e-commerce de luxo. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2024.

GODES, D.; MAYZLIN, D.; CHEN, H. Online Consumer Behavior: Insights for Business and Academia. Journal of Consumer Research, v. 48, n. 2, p. 185-208, 2021.

GOOGLE THINK. Luxury shoppers around the world. 2013. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/estrategias-de-marketing/search/luxury-shoppers-around-world/>. Acesso em: 16 out. 2024.

HSIEH, TONY. Satisfação garantida: Como Zappos economiza com atendimento ao cliente. São Paulo: Alta Books, 2011.

IPSOS; GOOGLE. Pesquisa de comportamento de consumidores de luxo. 2013. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/insights/pesquisa-de-comportamento-de-consumidores-de-luxo/>. Acesso em: 16 out. 2024.

JEREISSATI CENTROS COMERCIAIS (IGUATEMI 365). E-commerce Iguatemi. 2024. Disponível em: <https://www.iguatemi365.com/>. Acesso em: 16 out. 2024.

KAPFERER, J. N. Kapferer on luxury: How luxury brands can grow yet remain rare. London: Kogan Page Publishers, 2015.

KAPFERER, J. N. The specificity of luxury management: Turning marketing upside down. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/247478602_The_specificity_of_luxury_management_Turning_marketing_upside_down. Acesso em: 16 out. 2024.

KOZINETS, R. Netnography: Redefined. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2015.

KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

LIMA, G. F. Atendimento ao cliente no ambiente digital: uma análise comparativa entre lojas físicas e digitais. Belo Horizonte: UFMG Press, 2023.

LOPES, A. G.; SILVA, M. B.; SANTOS, V. F. Flexibilização dos métodos de pagamento no e-commerce de luxo: um estudo de caso. Porto Alegre: Bookman, 2024.

NK STORE. Plataforma de Moda. 2024. Disponível em: <https://www.nkstore.com.br/>. Acesso em: 16 out. 2024.

OLIVEIRA, T. J.; SANTOS, R. C. CRM e fidelização no comércio eletrônico: novas perspectivas. Rio de Janeiro: Campus, 2024.

OLIVEIRA, T. S.; NUNES, F. R.; BARBOSA, M. L. A experiência do cliente no ambiente digital de luxo: Um estudo sobre as marcas “premium”. *Revista de Marketing e Luxo*, v. 12, p. 45-62, 2022.

PEREIRA, M. F.; SANTOS, L. P. A importância da hierarquia e relevância empresarial para a validade de amostras reduzidas em pesquisas qualitativas. *Revista de Pesquisa Organizacional*, v. 12, n. 3, p. 45-62, 2023.

POPPER, K. The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson, 1959.

RIBEIRO, C.; LOPES, M.; SANTOS, V. O impacto da digitalização no setor de luxo: desafios e oportunidades. *Revista Brasileira de Comércio e Digitalização*, v. 8, n. 4, p. 101-115, 2023.

ROCK CONTENT. Omnichannel: A integração das lojas físicas com o online. 2024. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/omnichannel/>. Acesso em: 16 out. 2024.

SILVA, A. P.; ALMEIDA, J. B. Sustentabilidade e eficiência logística no comércio eletrônico: tendências e desafios. Salvador: UFBA Editora, 2022.

SOUZA, A. L.; RIBEIRO, F. S. Representatividade de respondentes seniores em pesquisas empresariais e o impacto no tamanho da amostra. *Revista Brasileira de Metodologia Científica*, v. 9, n. 2, p. 101-118, 2022.

ANEXO: QUESTIONÁRIO ABERTO APLICADO

- 1 – Como foi a sua experiência trabalhando em lojas de mercado de luxo fisicamente?
- 2 – Quais foram os motivos da mudança de perfil do mercado de luxo físico para o online?
- 3 - Como foi essa transição de mercados para você?
- 4 – Já estando no mercado de luxo digital, qual você considera a maior dificuldade hoje?

5 - 70% dos consumidores de luxo apontam que não compram por meio de plataformas digitais(pesquisa realizada pela Saks a cada trimestre), quais as suas ações para conquistar um cliente do físico para a plataforma online?

6 – Seus clientes antigos, de loja física, se adaptaram ao seu novo modelo de venda?

7 – Você conseguiu manter uma base boa de clientes ou a maioria são novos clientes?

8 – Hoje, você se enxerga melhor em qual formato?

9 – Quando existe algum problema logístico ou de entrega de produto, algo que não aconteceria no mercado físico, como vocês costuma lidar?

10 – Com histórico nas duas áreas, você acredita que é possível entregar a mesma experiência de uma venda física, quem tem o contato, a aproximação e o encanto do ambiente com a experiência de uma venda online, digital e a distancia?

RESPOSTAS OBTIDAS COM A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO			
Profissional	Laurete Lechner	Márcia Brustolin	Isabela Giuzio
Empresa Atual	FARFETCH	FARFETCH	NK Store
Cargo Atual	Personal stylis	Personal stylis	Coordenadora de vendas digitais
Empresa anterior	Burberry	Prada	NK Store
Cargo anterior	Vendedora de loja	Vendedora de loja	Vendedora de loja
1 – Como foi a sua experiencia trabalhando em lojas de mercado de luxo fisicamente?	Foi uma experiência única. Construí relacionamento com muitas clientes, onde cada atendimento era especial e único. Tinha contato direto com materiais e itens que possibilitavam uma percepção que trazia sentido ao apresentar um item de luxo e dar valor com ênfase e confiança. Preparava provadores e realizava atendimentos com hora marcada, visando muitas vezes agendas apertadas de clientes. Preparei chás para pequenos grupos de clientes, onde foram consolidadas amizades! Havia muito	Trabalhar em uma loja física de luxo é uma experiência única. O cliente que entra em uma boutique de marcas renomadas espera o melhor em todos os sentidos e existe atmosfera que envolve todo o contexto do luxo, como por exemplo: o ambiente, o café, o champanhe que a maioria oferece, chocolates, etc, enquanto o cliente faz as suas escolhas.	Trabalhei por 3 anos na nk, sai e voltei por mais 4 anos para a loja física. Foi uma experiência intensa, em que aprendi muito como funciona o mercado de luxo.

		storytelling, onde as clientes eram transportadas para uma experiência incrível.		
2 – Quais foram os motivos da mudança de perfil do mercado de luxo físico para o online?	Busca de novos skills, mudança no mercado e qualidade de vida.		Mudei o perfil para o digital porque tinha curiosidade em entender como o cliente se comporta em compras de luxo online, pois a experiência é totalmente diferente, afinal, não há o toque na peça, o ambiente, etc	Mudei para o ecomm como um teste para ver se conseguíamos transmitir a experiência de compra física para o online. Foi um sucesso. Hoje somos em 7 e-shoppers e representamos aproximadamente 60% do total de vendas do canal.
3 - Como foi essa transição de mercados para voce?	No início, foi bastante desafiador lidar com tecnologia e buscar novos meios de estreitar relacionamentos. Aprender algo novo foi muito bom para minha carreira. Com o passar dos meses, percebi que a mudança não era um divisor de águas e que podia encontrar formas de continuar construindo relacionamentos duradouros.	A transição foi bastante tranquila, porém desafiadora, porque nosso contato é através da ferramenta Whatsapp e dessa forma, nosso atendimento precisa ser de luxo, mesmo que não tenhamos o olho a olho		Por ser a mesma empresa, foi tranquilo, pois o DNA da marca já estava tatuado. A maior dificuldade mesmo foi com a tecnologia.

<p>4 – Já estando no mercado de luxo digital, qual voce considera a maior dificuldade hoje?</p>	<p>Na minha opinião a maior dificuldade é conhecer o cliente; fazer perguntas abertas, como se ele tem filhos ou pets, fica mais difícil. Essas informações são importantes para construir um relacionamento e fidelizar o cliente. O atendimento muitas vezes se torna informal. O grande desafio é fazer um atendimento caloroso nas vendas online, mostrando que você realmente se importa com ele. Apesar da empresa ser digital, é essencial preservar um relacionamento pessoal e consistente. Atualmente, mesmo as lojas físicas atuam no digital, enviando consignações para seus clientes e oferecendo um atendimento personalizado. Precisamos estar atentos a todas e quaisquer mudanças no mercado de luxo.</p>	<p>O maior desafio hoje é a logística das entregas. Os clientes criam expectativas e é informado prazos e a companhia quer cumprí-los, porém, esbarramos em burocracias fiscais no país , que fazem que ocorram atrasos e tornando assim ,a experiência não tão luxuosa como deveria ser.</p>	<p>Ainda não existem ferramentas para tudo o que precisamos no Brasil.</p>
<p>5 - 70% dos consumidores de luxo apontam que não compram por meio de plataformas digitais(pesquisa realizada pela Saks a cada trimestre), quais as suas ações para conquistar um cliente do físico para a plataforma online?</p>	<p>A falta de confiança no online, especialmente entre um público que não domina tanto as ferramentas digitais, pode ser um grande obstáculo. Muitas vezes, a tecnologia se torna uma das principais barreiras. Alguns clientes sentem insegurança em comprar online devido à falta de confiança em relação aos tamanhos, ao desconhecimento de marcas e materiais diferentes. A ausência do toque físico e a dificuldade em se visualizar em um look são fatores que contribuem para essa insegurança. Descobrir e superar essas objeções é o nosso grande desafio.</p>	<p>Quando o cliente reluta pela compra on line , mostramos a praticidade da compra , Tanto no aspecto facilidade na escolha , pois a companhia que atuo possui uma infinidade de opções e com marcas diferenciadas e a facilidade de pagamentos, porque na maioria das vezes as lojas físicas, não oferecem parcelamentos maiores</p>	<p>1-Segmentação de base – não adianta ter os dados se não for usado com inteligência. 2-Cliente quer se comunicar e tem pressa – a velocidade não pode se distanciar da humanização. 3- Mostrar que o cliente está sendo atendido por um vendedor e não por um atendimento ao cliente. Ex: fotos, vídeos,</p>

			carrinhos feitos de forma individualizada. Temos que encantar o cliente.
6 – Seus clientes antigos, de loja física se adaptaram ao seu novo modelo de venda?	Cultivei relacionamentos na base da confiança e sim, alguns se adaptaram ao novo modelo de venda.	Meus antigos clientes adoram mais essa opção de compra, só relutam quando tem prazos mais definidos para entrega e nesse caso, preferem a loja física, se tiverem eventos , etc para usar o produto	Alguns continuam comprando em loja e outros mal notaram a diferença já que grande parte da minha venda era feita de forma remota.
7 – Voce conseguiu manter uma base boa de clientes ou a maioria são novos clientes?	Consegui manter uma boa base de clientes e cativei novos. Notei que muitas pessoas sentem carência e falta de alguém para conversar. Algumas clientes ligam para conversar e sentir confiança, buscando a certeza de que estão interagindo com uma pessoa real e não com uma inteligência artificial. Mesmo no mercado digital, precisamos de eventos para fortalecer esses laços construídos.	No meu caso , a maioria são novos clientes , pois a companhia distribui a base de clientes	Os dois
8 – Hoje, voce se enxerga melhor em qual formato?	Hoje me enxergo como uma profissional mais bem preparada e vejo que o mercado de luxo online proporciona uma experiência de compra mais eficiente para um estilo de vida corrido. No entanto acredito que um relacionamento pessoal de vez em quando é algo bom e saudável. O mercado online	Cada formato, seja físico ou digital tem suas características .Não consigo definir , pois me simpatizo com os dois. O físico pelo contato, conhecimento mais “intenso” do cliente,, etc. e o digital , gosto da praticidade	Omnichanel total!!!

		tem sido uma verdadeira escola com muitas trocas e constante aprendizado.	
9 – Quando existe algum problema logístico ou de entrega de produto, algo que não aconteceria no mercado físico, como vocês costuma lidar?	Quando algum problema de Logística acontece, fico tranquila porque tenho o suporte necessário para resolver. Tento tranquilizar o cliente para que um problema não tire a experiência que queremos proporcionar.	Quando existem problemas logísticos com as entregas , tentamos acalmar o cliente de alguma forma e mantê-lo atualizado de todos os passos . Vamos atrás de respostas e do auxílio de vários setores para que possamos chegar a um denominador comum. Na maioria das vezes conseguimos e quando não , existe a frustração por parte das Stylists e do cliente. Alguns deixam de comprar on line , e com o tempo, tentamos reverter esse fato de alguma maneira . Sejam com mensagens carinhosas(sem envolver vendas) , presentes, etc e quase sempre conseguimos	Da mesma forma que lidava em loja. Tendo empatia pelo cliente e ao mesmo tempo fazendo tudo o que está ao meu alcance para minimizar a frustração
10 – Com histórico nas duas áreas, voce acredita que é possível entregar a mesma experiencia de uma venda física, quem tem o contato, a aproximação e o encanto do ambiente com a experiencia de uma venda	São duas lacunas completamente distintas, mas acredito que podemos entregar algo novo e mostrar que o mundo está em constantes mudanças e a tecnologia pode ser uma experiência de compra incrível e nossa maior aliada. Pensar que a cliente precisa de um vestido para uma festa e você consegue montar um look completo com aconselhamento de um profissional. Receber no conforto de sua casa e ainda	Jamais . A experiência física é única . Não existe tempo de atendimento, o cliente é envolvido desde o momento que entra na boutique e durante o tempo que está no local , existem histórias dos produtos à serem contadas com entonações necessárias, o sorriso , o cuidado é totalmente diferente O digital dificilmente	Acredito 100% !

online, digital e a distancia?

ter tempo para fazer algo que goste, sem se preocupar com o trânsito, perder horas circulando por corredores de shopping sem saber o que de fato está procurando.

substituirá o mundo físico do luxo.